

DESCOBRINDO NOVOS CAMINHOS: UMA ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE A IMPORTÂNCIA DA FEIRA DAS PROFISSÕES NO DESENVOLVIMENTO E NAS ESCOLHAS PROFISSIONAIS DOS ALUNOS DE 3º ANO DO ENSINO MÉDIO.

Jéssica Kelly Alves Ferreira¹

Resumo:

Este trabalho apresenta uma análise sobre a importância da Feira das Profissões no desenvolvimento e nas escolhas profissionais dos alunos, a partir de uma experiência vivenciada no estágio supervisionado do ensino médio em uma escola pública municipal. Com o objetivo de promover a reflexão sobre o futuro profissional, foi desenvolvido um projeto didático no contexto da Feira das Profissões sendo uma atividade reflexiva, na qual os alunos responderam à pergunta “Como a Feira das Profissões me fez pensar sobre o meu futuro?”. Os resultados demonstraram um impacto positivo, revelando maior engajamento e interesse por diversas carreiras. As respostas dos estudantes reforçaram a Feira das Profissões como uma ferramenta pedagógica eficaz no processo de escolha profissional e na contribuição para decisões mais conscientes. Concluindo que ações como esta são fundamentais para o fortalecimento da escolha profissional no ambiente escolar.

Palavras-chaves: estágio supervisionado; ensino médio; feira das profissões; escolha profissional.

1 INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado representa um marco importante na formação de futuros professores, permitindo que o aluno vivencie a realidade escolar, colocando em prática a teoria estudada e aprendendo novas experiências a partir da prática cotidiana da sala (Silva e Gaspar., 2018). Diante disso, o período de estágio foi realizado nos meses de maio a junho em uma escola pública situada no município de Fortaleza, no estado do Ceará.

A estrutura da escola conta com salas divididas entre as turmas do ensino médio, laboratório de informática liberados para estudo em turno e contraturno do aluno, laboratório de ciências bem equipado, sala de vídeo, biblioteca que possui um bom acervo de livros e uma sala de estudos, duas quadras, banheiros, refeitórios etc. Com atuação nas turmas de 1º

ao 3º ano com cerca de 30 alunos por turma, mas que nos dias do estágio passavam de pouco mais da metade do total. Esse déficit pode ser ocasionado pelo fato de que os alunos acreditam que o conteúdo principal já foi encerrado e que as aulas restantes são mais livres.

Durante o estágio, foram realizadas etapas de observação, planejamentos, regências e projetos didáticos adaptados ao cronograma e as metodologias adotadas pelo professor supervisor. A passagem pela escola foi fundamental para a criação de habilidades e o aperfeiçoamento das competências não estimuladas que são necessárias à profissão.

O objetivo deste estudo é promover a reflexão sobre o futuro profissional. O tema escolhido foi proposto a partir da vontade de incentivar ações e práticas que influenciam o desenvolvimento de sonhos, objetivos e carreiras, valorizando assim, a educação para além do conteúdo formal. Com isso, o estudo foi dividido em duas partes: (1) apresentação da descrição das etapas vivenciadas no estágio; (2) reflexão teórica acerca da importância da abordagem da Feira das Profissões no contexto educacional através de uma revisão narrativa da literatura.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Caracterização das turmas e descrição das etapas

As turmas do período da tarde são compostas por alunos com idades que variam entre 16 e 17 anos; já as turmas do EJA apresentam alunos com idades variadas, com jovens de 20 anos a pessoas com idade acima de 60 anos. Dentre todas as turmas acompanhadas, o 3º ano noturno chamou bastante atenção, formada por alunos com idades regulares que estudam nesse período, pois trabalham durante o dia. Apesar disso, em alguns momentos demonstram comportamentos típicos de jovens em processo de amadurecimento e construção de responsabilidades.

Além disso, essa turma teve o tempo de aula reduzido ficando com apenas cerca de 2h30 de atividades, onde o conteúdo programático acaba sendo negligenciado e as aulas não podem ser aprofundadas, ensinando apenas o essencial e, muitas vezes, de forma apressada. O pouco tempo disponível e o cansaço natural do trabalho, prejudica a assimilação dos conteúdos e o preparo para os exames finais ou processos seletivos de universidade. Ainda sim, a maioria dos alunos demonstrava interesse e queriam participar das atividades elaboradas pelo professor e estagiária.

As outras turmas também gostavam de participar, respondiam e na maioria das vezes, as aulas ocorreram sem grandes intercorrências. O professor buscava dinâmicas que

intercalam os momentos expositivos no início da aula e atividades práticas no final, que contribuem para prender a atenção dos alunos sem deixar de ensinar o conteúdo proposto. Os alunos respeitam esse professor, que procura sempre manter uma boa relação com eles e ainda incentiva constantemente que eles participem da aula seja pela conversa ou pela atribuição de pontos.

Durante o período de regência ministrei aulas abordando os seguintes conteúdos: caracterização dos seres vivos com a atividade em que os alunos precisaram descobrir os níveis hierárquicos dos animais e suas relações dentro dos ecossistemas; herança genética focando no sistema ABO e fiscalização de provas, já que o período da regência coincidiu com o encerramento do semestre. Também acompanhei algumas turmas, acompanhando elas com seus projetos, organização das idéias e na preparação para a apresentação final.

A Feira das Profissões pode ser considerada uma estratégia que proporciona aos alunos uma reflexão sobre seus interesses e possibilidades futuras, onde os estudantes podem visualizar possíveis caminhos que podem ser seguidos após o ensino médio. Baseado nisso, o projeto didático foi pensado com o intuito de entender como essa atividade pode influenciar na tomada de decisão dos alunos, considerando a curiosidade e dúvidas em relação ao futuro.

2.2 Revisão narrativa

Na juventude o indivíduo através das transformações emocionais e cognitivas constrói sua identidade e projeta seu futuro profissional. Sendo um processo que envolve o autoconhecimento e a percepção individual acerca das oportunidades e das diversas profissões existentes (Pessôa, 2011). O desenvolvimento da vocação faz parte do desenvolvimento humano e está relacionado a como o indivíduo enxerga sua trajetória.

Para Ginzberg *et al.* (1951), o indivíduo tende a definir sua profissão em um processo que inicia na fantasia, passa para a tentativa e termina na realidade. Os jovens se encontram na fase de tentativa, onde eles estão explorando as possibilidades baseado em fatores variados como conflitos internos e pressões familiares, mostrando a importância da escola quanto às incertezas oriundas das escolhas profissionais.

A escola deve oferecer um espaço de reflexão e orientação sobre o futuro, favorecendo o contato entre o estudante e os seus interesses/ aptidões. É na escola que os jovens passam grande parte da sua vida antes de iniciar a vida adulta, por isso a escola deve procurar orientar o aluno mas não de forma pontual e sim através de um processo contínuo que deve ser ligado às vivências dos alunos (Moreira, 2024). A escola deve incentivar as

reflexões sobre o mercado de trabalho, profissões, possibilidades e os valores associados ao trabalho.

Os professores mantêm contato direto com os estudantes, que pode influenciar na construção da identidade do aluno, através desse convívio o professor deve auxiliar o aluno a identificar suas habilidades e interesses, influenciando seu desenvolvimento acadêmico. Segundo Pinto *et al* (2003), o professor tem grande papel na formação vocacional dos alunos por meio do incentivar a curiosidade, a criticidade e a valorização do conhecimento.

A escola ao oferecer ações dentro da escola, como a elaboração de projetos, visitas técnicas e parcerias com instituições, organização de feiras etc, permite vivências que favorecem a tomada de decisão e contribui para escolhas profissionais mais conscientes, formando alunos mais autônomos e preparados para enfrentar os desafios da vida adulta (Silva., 2017).

A Feira das Profissões é um evento onde é possível explorar as opções de carreira, auxiliando na escolha do caminho que se pode seguir após a conclusão do ensino médio. Sendo essencial na orientação profissional e na descoberta de áreas que não são conhecidas, entendendo melhor suas exigências e a realidades de cada uma (Paula *et al.*; 2020). Além disso, é o momento para obter informações sobre as perspectivas da profissão e o dia a dia através das conversas com os profissionais; permitindo uma visão mais clara do que realmente os interessa.

Bem como, a capacidade de promover informação sobre as possibilidades existentes além das mais tradicionais e combate a desinformação sobre determinadas carreiras. O processo de escolha é fortalecido quando o jovem tem contato com o que é exigido em cada área, as possibilidades de formação e os desafios que cercam a prática profissional (Soares., 2002). Ao participar da feira o aluno pode refletir sobre suas próprias afinidades e interesses, sendo incentivado a pensar em si mesmo e nas suas necessidades emocionais e sociais.

A escolha profissional é um processo que envolve dúvidas, inseguranças e renúncias, muitos jovens enfrentam dificuldades quando percebem que precisam abrir mão de algo para optar por determinado caminho, sendo um momento marcado por angústia e indecisão (Lagazzi., 1988). Por isso, a feira das Profissões oferece certo apoio a esses jovens ao tornar o processo de escolha mais concreto, consciente e leve; permitindo que eles tenham seu próprio critério de escolha; sem deixar de lidar com a frustração, com a incerteza e com a responsabilidade sobre o próprio futuro (Bordão-Alves; Melo-Silva., 2008).

Conclui-se que a feira das Profissões representa uma estratégia que envolve descobertas e reflexões que contribuem para o desenvolvimento dos estudantes. Em um momento marcado por incertezas e deturpação dos valores acadêmicos, a feira das profissões se mostra como uma ferramenta que auxilia no resgate da importância da formação profissional e no interesse pelo conhecimento.

2.3 Metodologia

O projeto didático buscou alcançar os objetivos já relatados, baseando-se nos conceitos estudados na revisão narrativa. Sendo um projeto que visa a participação e investigação, partindo da seguinte pergunta: “Como a feira das profissões me fez pensar sobre o meu futuro?” (Figura 1). Sendo dividido em: (1) pesquisa e organização da feira baseados em cada profissão que foi dividida pela própria escola, onde deveriam levantar informações sobre o curso necessário, área de atuação, habilidades exigidas etc, nessa etapa houve ajuda da estagiária para orientá-los sobre dúvidas e estrutura do trabalho. Essa parte não foi elaborada pela estagiária, mas foi fundamental para contextualizar os alunos para o segundo momento; (2) Após a feira das profissões os alunos participaram de atividade reflexiva com a pergunta antes citada que proporcionou um momento de reflexão sobre os possíveis interesses profissionais. As respostas foram escritas em uma ficha, onde eles eram livres para compartilhar suas escolhas com os demais colegas ou apenas entregá-las para a estagiária.

Figura 1- Pergunta norteadora da atividade

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos revelaram impactos significativos no engajamento, no pensamento crítico e na reflexão dos alunos a partir da feira das profissões. Durante as apresentações das profissões, foi possível perceber que os alunos se envolvem e se dedicam

na pesquisa e elaborando painéis criativos para apresentar determinada profissão. Apresentações com uso de slides e exposições orais e visuais de elementos característicos de cada profissão (Figura 2), que permitiu a troca de informações e a compreensão sobre a diversidade do mundo do trabalho. Além disso a escola proporcionou algumas ações que antecederam ao evento principal, como a feira da engenharia que buscou chamar atenção para áreas voltadas a tecnologia, convidando instituições como a Unifor e a Cagece que incentivou atividades onde a premissa do evento era “Vivencie a engenharia ou Explore as possibilidades” (Figura 3).

Figura 2- Painéis expositivos dos alunos

Fonte: Instagram da escola JMC, 2025.

Figura 3- Feira da engenharia e Projeto EcoJáder

Fonte: Instagram da escola JMC, 2025.

Outro resultado importante foi observado na etapa da pergunta reflexiva que gerou respostas sinceras e espontâneas, mostrando os impactos positivos da atividade. Um dos alunos afirmou que conversar com profissionais durante a feira a fez ter certeza sobre sua escolha de carreira e o desejo de se tornar psicóloga (Figura 4). Destacando a afinidade e a identificação pessoal com a profissão por sua capacidade de ajudar as pessoas. Demonstrando

que a atividade cumpriu seu papel ao estimular uma conexão entre vocação e interesse pessoal do aluno (Unoeste., 2024).

Em outra resposta, uma aluna relatou que a feira fez com que ela pensasse de forma mais realista e empolgante, falando sobre a importância de seguir uma profissão que esteja alinhada aos seus valores e interesses pessoais; essa resposta reforça o papel da escola como espaço de construção de autonomia e sentido (Figura 5) (Carbonara;Schwarz., 2021).

Figura 4- Respostas dos alunos

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

Outros estudantes relataram que nunca haviam pensado no futuro, mas que a pergunta os fez refletir sobre suas possibilidades. A obtenção de um emprego era o foco principal mas após a vivência, passou a considerar a formação acadêmica como algo importante. Essa mudança de perspectiva demonstra como a atividade foi capaz de provocar questionamentos internos e gerar uma visão mais ampliada e planejada do futuro.

Figura 5- Respostas dos alunos

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

Poucos alunos responderam que não pretendiam se limitar a uma única profissão, mas sim construir uma trajetória própria e ter o seu negócio, mostrando as variadas formas de enxergar e se inserir profissionalmente no mercado de trabalho (Figura 6). Exibindo que eles entendem a existência de um futuro construído com dinamismo e personalidade, onde a

escola deve incentivar a criatividade e a iniciativa frente às possibilidades através do reconhecimento de vários modelos de sucesso e realização profissional (Oliveira; Alencar., 2012).

Figura 6- Respostas dos alunos

Fonte: Elaborada pela autora, 2025.

De um modo geral, as respostas apontam a feira das profissões como um espaço de pensamentos, sentimentos e decisões. Lagazzi (1988) expressa que a escolha profissional deve ser um exercício de liberdade e responsabilidade a partir de informações concretas, estimulando o aluno a refletir sobre si e o mundo. A feira das profissões e a escola como mediadora desse processo, não apenas transmitem informações, mas também permitem que o aluno pense criticamente sobre suas decisões e seu futuro.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola desempenha grande papel na escolha profissional dos estudantes, atuando como mediadora entre o aluno e o mundo do trabalho, ao oferecer oportunidades para o desenvolvimento da autonomia e da tomada de decisões conscientes. Nesse contexto, a feira das profissões foi capaz de unir informação e o protagonismo do aluno ao integrá-lo em diferentes áreas de conhecimento e refletir sobre seus próprios interesses. O ensino médio é rodeado por dúvidas, expectativas e pressões; e a escola precisa se fazer um espaço além do ensino de conteúdos, mas atuar também na transmissão de informações sobre o mundo do trabalho com apoio e escuta necessárias para esse momento. Promover momentos de reflexão é oferecer aos alunos a oportunidade de se prepararem para tomar decisões tão importantes.

REFERÊNCIAS

BORDÃO-ALVES, D. P. MELO-SILVA, L. L. Maturidade ou imaturidade na escolha da carreira: uma abordagem psicodinâmica. *Avaliação Psicológica*, 7(1), 23-34, 2008.

CARBONARA, V.; SCHWARZ, A. A escola como espaço de formação para a autonomia numa perspectiva existencialista. *Educação*, [S. l.], v. 46, n. 1, p. e15/ 1–21, 2021

LAGAZZI, S. **O desafio de dizer não**. Campinas: Pontes, 1988.

MOREIRA, R. R. A. **As práticas de ensino que orientam para as escolhas das profissões dos estudantes do Ensino Médio em Humaitá-AM**. 2024. 71 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Humanidades) - Universidade Federal do Amazonas, Humaitá (AM), 2024.

OLIVEIRA, E. B. P.; ALENCAR, E. M. L. S de. Importância da criatividade na escola e no trabalho docente segundo coordenadores pedagógicos. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 29, n. 4, p. 541–552, 2012.

PAULA, V. R. M. de; JUDICE, M. G.; LEÃO, D. V.; FREITAS, F. E.; MERIDA, C.; VILELA, L. B. F.; LOURENÇO, R. F. B.; NEVES, D. F. das; PEREIRA, S. L. A feira de profissões da universidade de Rio Verde na visão de seus visitantes. **Brazilian Journal of Development**. v. 6, n. 9, p. 73096–73101, 2020.

SILVA, A. B da. **Escolhas possíveis em futuros incertos: a escola e a construção do projeto de vida profissional na adolescência**. 2017. 150 F. Dissertação(Programa de Pós-Graduação em Educação) - Universidade Nove de Julho, São Paulo.

SOARES, D. H. P. (2002). **A escolha profissional do jovem ao adulto**. São Paulo: Summus.

UNOESTE. **Feira de Profissões: sucesso que define o futuro do jovem**. Notícias, 2024.

Disponível em:

<https://www.unoeste.br/noticias/2024/9/feira-de-profissoes-sucesso-que-define-o-futuro-do-jovem>.